

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5007302>

УДК 159.9

МОТИВАЦИЯ ТРУДА: ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ

А.В. Голубев,

аспирант кафедры психолого-педагогических и театральных дисциплин,
АНО ВО «Московский информационно-технологический университет –
Московский архитектурно-строительный институт»,
г. Москва

Аннотация: Процессуальные теории мотивации рассматривают потребности как один из элементов поведенческого процесса, который связан с конкретной ситуацией. Для достижения конкретной цели, человек выбирает определенный вид своего поведения. Индивидуальные способности, ролевые ожидания человека также относят к элементам поведения.

Наиболее известными процессуальными теориями мотивации являются: теория постановки целей Э. Локке, теория равенства С. Адамса, теория ожиданий В. Врума.

Ключевые слова: мотивация, теории мотивации, процессуальные теории мотивации

LABOR MOTIVATION: PROCESS THEORY OF MOTIVATION

A.V. Golubev,

Postgraduate Student of the Department of Psychological,
Pedagogical and Theatrical Disciplines,
Moscow Information Technology University-Moscow Institute of Architecture and
Civil Engineering,
Moscow

Annotation: Procedural theories of motivation consider needs as one of the elements of the behavioral process, which is associated with a specific situation. To achieve a specific goal, a person chooses a certain type of his behavior. Individual abilities, role expectations of a person are also referred to as elements of behavior. The most famous procedural theories of motivation are: E. Locke's goal setting theory, S. Adams's theory of equality, V. Vroom's theory of expectations.

Keywords: motivation, theories of motivation, procedural theories of motivation

Теория постановки целей Э. Локка (род. 1938 г.). Согласно выдвинутой теории в 1968 году Эдвином Локком, мотивация индивида определяется его целями и удовлетворенностью результатами трудовой деятельности по их достижению. Первыми детерминантами Локк выделял индивидуальные сознательные цели и намерения человека.

Под сознательными целями Э. Локк понимает основные цели человека, ради которых он прилагает усилия и в которых отдает себе полный отчет, определяя свое поведение. Эта модель выглядит следующим образом. Работник определяет личные цели, которые в свою очередь задают интенсивность и направленность его действий. Достигнув планируемых результатов, работник получает удовлетворение.

Уровень исполнения работ и результатов согласно теории Э. Локка зависят от следующих факторов: степень профессиональности и уровень исполнения заключается в сложности цели; специфичность – ее количественная ясность, точность и определенность; выгодность (приемлемость) – это степень, до которой работник воспринимает цель как собственную; приверженность цели – готовность приложить усилия для ее достижения.

Два рода процессов определяют удовлетворенность или неудовлетворенность служащего результатами труда: внутренние – работник оценивает результат труда, соотнося его с поставленными целями, и внешние – когда результат труда оценивается окружающими.

Мотивационная теория справедливости Джона Стейси Адамса (1930 – 1989 гг.). Мотивационная теория справедливости С. Адамса была им разработана в 60 годы XX века [1-2]. Стейси Адамс рассматривал мотивацию с точки зрения процессов сравнения себя с другими. Работники пытаются установить справедливые отношения на основании сравнения себя с другими и стараются изменять несправедливые отношения по вкладу (время, рабочие усилия, количество сделанного) и по результату (оплата, льготы, престиж).

В данной мотивационной теории речь идет о субъективных оценках. Согласно теории справедливости Адамса, работники сравнивают отношение полученного результата к своему вкладу с отношением результат – вклад других людей, при этом возможны три варианта: недоплата, справедливая оплата, переплата. Люди, которым недоплатили, могут испытывать обиду, неудовлетворенность, раздражение. У тех же, кому переплатили, могут присутствовать такие чувства как вина и неловкость.

Важнейшей переменной в мотивационной теории справедливости является так называемый «эталон», с которым сравнивает себя работник.

Человек выбирает «эталон» на основе информации о нем, а также уместности и целесообразности его использования. Согласно мотивационной теории Стейси Адамса, у работника, которому кажется, что по отношению к нему поступают несправедливо, есть пять вариантов выхода из сложившейся ситуации: исказить собственный вклад и достигнутые результаты или вклад и результаты, достигнутые другими людьми; попытаться склонить других к тому, чтобы они изменили свой вклад или достигнутые результаты; попытаться изменить вклад или результаты, достигнутые другими людьми; выбрать другой «эталон» для сравнения; уволиться с работы.

Существенное влияние на мотивацию работника оказывает не только абсолютная, но и относительная величина вознаграждения [3-5]. Когда у человека создается впечатление о несправедливости, он пытается исправить ситуацию. Результатом данных действий может оказаться снижение или повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, увеличение числа прогулов или как итог увольнение по собственному желанию с данного места работы.

Модель мотивации по Виктору Вруму (род. 1932 г.) – теория ожиданий. Впервые теория ожиданий была изложена канадским психологом В. Врумом в 1964 году в его работе «Труд и мотивация» [6-7]. Для достижения определенной цели наличие активной потребности не будет являться единственно необходимым условием мотивации работника. Совершая определенные поступки, работник ожидает, что выбранный тип его поведения приведет к удовлетворению потребностей. Оценка индивидом вероятности определенного события – это и есть ожидание. Важную роль играет надежда человека на то, что отдав предпочтение определенному типу поведения, индивид реально сможет достичь желаемого результата.

Ниже приведены термины, которые играют важную роль в модели мотивации В. Врума [8]. Ожидания работника – когда усилия человека приведут к поставленной цели или желаемому результату. Инструментальность – понимание человеком, что для получения вознаграждения основным условием является выполнение работы и достижение требуемого результата. Валентность – это удовлетворение или неудовлетворение от вознаграждения за проделанную работу (данное понятие отображает только оценки субъективного характера).

Список литературы

- [1] Арсеньев Ю.Н. Управление персоналом. Модели управления. / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. – М.: Юнити-Дана, 2005.
- [2] Веснин В.Р. Менеджмент. / В.Р. Веснин. – М.: ООО «Издательство Проспект», 2009.
- [3] Добролюбов Е.А. Система материального и нематериального стимулирования персонала. / Е.А. Добролюбов. – М.: Банковские технологии, 2002.
- [4] Лукашевич В.В. Основы управления персоналом. \ В.В. Лукашевич. – М.: КноРус, 2007.
- [5] Розанова В.А. Психология организации труда на современном предприятии. / В.В. Лукашевич. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000.
- [6] Скопылатов И.А., Ефремов О.Ю. Управление персоналом. / И.А. Скопылатов, О.Ю. Ефремов. – СПб: Издательство Смольного ун-та, 2000.
- [7] Турчинов А.И. Профессионализация кадровой политики: проблемы развития теории и практики. / А.И. Турчинов. – М.:Флинта, 2002.
- [8] Шкатулла В.И. Настольная книга менеджера по кадрам. / В.И. Шкатулла. – М.: Издательство НОРМА, 2003.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Arseniev Yu.N. Personnel Management. Management models. / Yu.N. Arseniev, S.I. Shelobaev, T.Yu. Davydov. – M.: Unity-Dana, 2005.
- [2] Vesnin V.R. Management. / V.R. Vesnin. – M.: LLC "Prospect Publishing House", 2009.
- [3] Dobrolyubov E.A. The system of material and non-material incentives for personnel. / E.A. Dobrolyubov. – M.: Banking technologies, 2002.
- [4] Lukashevich V.V. Fundamentals of personnel management. \ V.V. Lukashevich. – M.: KnoRus, 2007.
- [5] Rozanova V.A. Psychology of the organization of labor in a modern enterprise. / V.V. Lukashevich. – M.: CJSC Intel-Sintez Business School, 2000.
- [6] Skopylatov I.A., Efremov O.Yu. Personnel Management. / I.A. Skopylatov, O. Yu. Efremov. – St. Petersburg: Publishing House of Smolny University, 2000.

[7] Turchinov A.I. Professionalization of personnel policy: problems of development of theory and practice. / A.I. Turchinov. – М.: Flint, 2002.

[8] Shkatulla V.I. Personnel manager handbook. / IN AND. Casket. – М.: Publishing house NORMA, 2003.

© А.В. Голубев, 2021

Поступила в редакцию 19.04.2021

Принята к публикации 05.05.2021

Для цитирования:

Голубев А.В. Мотивация труда: процессуальные теории мотивации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-1(7). С. 191-195. URL: <https://ip-journal.ru/>